

Università degli studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Costruzioni Idrauliche

Progetto e verifica di una fognatura

Docente: Riccardo Rigon

Esercitatore: Elisa Stella

Studenti:

Bartolotti Andrea

Pipere Samuele

Scartezzini David

Programmi utilizzati:

-progetto: GisWater e Qgis

-verifica: EPA SWAMM e Docker

Consegna.

Progettare e verificare una rete di fognatura bianca urbana, ovvero effettuare il dimensionamento delle condotte e ottimizzare la soluzione.

L'area scelta per la progettazione è stata Roncafort, a Trento nord. Comprende principalmente zone ad uso residenziale, qualche attività commerciale e nessun fabbricato industriale.

L'area di interesse della fognatura racchiude 52 ha (ettari), un terreno quasi pianeggiante con dislivelli di pochi metri.

Elementi utilizzati:

- 53 nodi
- 53 condotte
- 1 outfall

Come schema della condotta si è preferito seguire l'andamento della linea stradale per semplificare la gestione della rete.

Le tubazioni sono state poste ad una profondità di massimo 3,5 m al di sotto del livello stradale, ma comunque almeno 30 cm sotto l'acquedotto.

PROGETTAZIONE DELLA RETE.

Per la rete della fognatura sono state scelte delle tubazioni circolari in calcestruzzo vibro-compresso, le quali sono caratterizzate da:

- superficie di posa piana
- giunzioni a bicchiere
- coefficiente di Manning $n=0.0140$

Il grado di riempimento di progetto G è stato fissato a 0,75 per evitare che le tubazioni vadano in pressione, ad esempio con delle onde di piena.

Per soddisfare il criterio di auto pulizia si è mantenuto uno sforzo tangenziale al fondo di 2 N/m^2

Successivamente sono state scelte le dimensioni delle tubazioni, con un primo tentativo di 1 metro di diametro.

Data Manager

Material catalog Curves Patterns Timeseries

Arc Catalog Hydrologic catalog Controls Project data

Preproc

File man

Ex

Ex

Im

Arc catalog table

GENERAL

Id: CC100 Shape: CIRCULAR

short desc: curve_id:

Real geom: tsect_id:

geom1: 1.0000 geom3: 0.0000

geom2: 0.0000 geom4: 0.0000

description: Diametro 1 metro

+ - < > Save Close

Lo step successivo è stato quello di assegnare una durata e una quantità di pioggia (time series) a tutta l'area oggetto di studio. Questi dati sono stati estrapolati dall'analisi pluviometrica fatta in precedenza, attraverso la relazione:

$$h(T_r) = a(T_r) * t_p^n$$

Con un tempo di ritorno di 10 anni.

Nel programma GisWater sono stati inseriti i valori minuto per minuto, per i tempi di:

5, 10, 15, 20, 30 minuti.

Time series table

GENERAL

Id: Pioggia_5_min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
3	01/01/2001	00:02:00		209.3520	
2	01/01/2001	00:01:00		209.3520	
1	01/01/2001	00:00:00		209.3520	
4	01/01/2001	00:03:00		209.3520	
5	01/01/2001	00:04:00		209.3520	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: Ploggia_10_min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
6	01/01/2001	00:00:00		131.5800	
7	01/01/2001	00:01:00		131.5800	
8	01/01/2001	00:02:00		131.5800	
9	01/01/2001	00:03:00		131.5800	
10	01/01/2001	00:04:00		131.5800	
11	01/01/2001	00:05:00		131.5800	
12	01/01/2001	00:06:00		131.5800	
13	01/01/2001	00:07:00		131.5800	
14	01/01/2001	00:08:00		131.5800	
15	01/01/2001	00:09:00		131.5800	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: Ploggia_15_min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
16	01/01/2001	00:00:00		96.4200	
17	01/01/2001	00:01:00		96.4200	
18	01/01/2001	00:02:00		96.4200	
19	01/01/2001	00:03:00		96.4200	
20	01/01/2001	00:04:00		96.4200	
21	01/01/2001	00:05:00		96.4200	
22	01/01/2001	00:06:00		96.4200	
23	01/01/2001	00:07:00		96.4200	
24	01/01/2001	00:08:00		96.4200	
25	01/01/2001	00:09:00		96.4200	
26	01/01/2001	00:10:00		96.4200	
27	01/01/2001	00:11:00		96.4200	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: Ploggia_20_min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
49	01/01/2001	00:17:00		78.7020	
48	01/01/2001	00:16:00		78.7020	
31	01/01/2001	00:00:00		78.7020	
32	01/01/2001	00:01:00		78.7020	
34	01/01/2001	00:03:00		78.7020	
35	01/01/2001	00:04:00		78.7020	
37	01/01/2001	00:06:00		78.7020	
47	01/01/2001	00:15:00		78.7020	
43	01/01/2001	00:11:00		78.7020	
51	01/01/2001	00:19:00		78.7020	
50	01/01/2001	00:18:00		78.7020	
46	01/01/2001	00:14:00		78.7020	

Add row Delete row Save Close

Time series table

GENERAL

Id: Ploggia_30_min

Timer type: Rainfall

Times type: ABSOLUTE

Timeseries:

id	date	hour	time	value	fname
67	01/01/2001	00:15:00		59.1180	
66	01/01/2001	00:14:00		59.1180	
65	01/01/2001	00:13:00		59.1180	
64	01/01/2001	00:12:00		59.1180	
75	01/01/2001	00:23:00		59.1180	
63	01/01/2001	00:11:00		59.1180	
76	01/01/2001	00:24:00		59.1180	
62	01/01/2001	00:10:00		59.1180	
78	01/01/2001	00:26:00		59.1180	
74	01/01/2001	00:22:00		59.1180	
73	01/01/2001	00:21:00		59.1180	
72	01/01/2001	00:20:00		59.1180	

Add row Delete row Save Close

Successivamente, sono stati inseriti i dati in Qgis. Dal disegno della rete, si è passati ad attribuire i valori dei settori corrispondenti agli outfall, i junction, le conduits, i subcatchment e il raingage.

Per i nodi sono stati inseriti:

- la quota altimetrica
- la massima profondità di scavo
- il settore scelto in precedenza

	node_id	top_elev	ymax	y0	ysur	apond	sector_id
0	junction_03	190.6...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
1	junction_20	189.8...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
2	junction_28	189.8...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
3	junction_13	188.0...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
4	junction_12	188.4...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
5	junction_18	188.4...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
6	junction_17	188.7...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
7	junction_23	188.7...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
8	junction_11	189.0...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
9	junction_16	189.0...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
10	junction_22	189.0...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
11	junction_24	189.0...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1
12	junction_19	189.4...	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	settore_1

Per le condotte sono stati inseriti i parametri di:

- diametro
- settore scelto in precedenza
- materiale della condotta
- lunghezza della condotta
- scabrezza del materiale

Conduits :: Features total: 53, filtered: 53, selected: 0

	arc_id	z1	z2	arccat_id	matcat_id	barrels	culvert	kentry
0	conduits_09	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
1	conduits_31	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
2	conduits_44	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
3	conduits_06	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
4	conduits_52	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
5	conduits_07	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
6	conduits_53	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
7	conduits_15	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
8	conduits_49	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
9	conduits_35	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000
10	conduits_48	0.0000	0.0000	CC100	Concrete	1	NULL	0.0000

Mostra tutti gli elementi

Per quanto riguarda i subcatchments:

- metri quadri di area (calcolati dal computer)
- nome della stazione (raingage)
- % superficie impermeabile
- pendenza media del sottobacino
- un terzo del perimetro (lunghezza fittizia)
- lo spessore di runoff superficiale

The screenshot shows a software window titled "Subcatchment :: Features total: 52, filtered: 52, selected: 0". The window contains a table with the following columns: subc_id, node_id, rg_id, area, imperv, width, slope, and denght. The table lists 12 rows of data, each representing a subcatchment with its associated junction and station information, area, impermeability percentage, width, slope, and length.

	subc_id	node_id	rg_id	area	imperv	width	slope	denght	
0	subcatchment_15	junction_15	staz_1	1.592645	65.0000	88.6126	0.1000	179.7312	MLL
1	subcatchment_14	junction_14	staz_1	2.059239	65.0000	106.4569	0.1000	193.4341	MLL
2	subcatchment_13	junction_13	staz_1	1.188927	65.0000	81.8613	0.1000	145.2368	MLL
3	subcatchment_12	junction_12	staz_1	1.280437	50.0000	83.1528	0.1000	153.9860	MLL
4	subcatchment_16	junction_16	staz_1	2.542602	65.0000	121.7754	0.1000	208.7944	MLL
5	subcatchment_17	junction_17	staz_1	1.348290	65.0000	86.1760	0.1000	156.4576	MLL
6	subcatchment_18	junction_18	staz_1	0.911091	65.0000	66.8444	0.1000	136.3002	MLL
7	subcatchment_40	junction_40	staz_1	1.387211	65.0000	78.3545	0.1000	177.0429	MLL
8	subcatchment_52	junction_52	staz_1	0.623896	65.0000	49.7148	0.1000	125.4950	MLL
9	subcatchment_53	junction_53	staz_1	0.809293	65.0000	63.5496	0.1000	127.3483	MLL
10	subcatchment_51	junction_51	staz_1	0.576767	65.0000	53.9697	0.1000	106.8687	MLL
11	subcatchment_50	junction_50	staz_1	1.282740	65.0000	83.5517	0.1000	153.5265	MLL

Per quanto riguarda i raingage:

- volume di pioggia
- intervallo di 1 minuto usato nei timeseries
- fattore 1 riguardante la neve
- il timeseries usato nella analisi

	rg_id	form_type	intvl	scf	rgage_type	timser_id	fname	sta	u
0	staz_1	INTENSITY	0:01	1.0000	TIMESERIES	Pioggia_30_min	NULL	NULL	NULL

Successivamente sono stati creati i 5 file di input.inp ognuno per un timeseries diverso.

The image shows three overlapping windows of a text editor displaying different parts of an input.inp file. The windows are titled '5_minuti.inp', '5_minuti.inp - Blc', and '5_minuti.inp - Blc'.

The first window shows the header and options section:

```

[[TITLE]
;Created by Giswater
;Giswater, the open water management
Progetto fognature dati DataManager

[OPTIONS]
;;Parameter          Value
;;-----
FLOW_UNITS           CMS
INFILTRATION         CURVE_NUMBER
FLOW_ROUTING         STEADY
LINK_OFFSETS         DEPTH
FORCE_MAIN_EQUATION  H-W
IGNORE_RAINFALL      NO
IGNORE_SNOWMELT      NO
IGNORE_GROUNDWATER   NO
IGNORE_ROUTING       NO
IGNORE_QUALITY       NO
SKIP_STEADY_STATE    NO
START_DATE           01/01/2001
START_TIME           00:00:00
END_DATE             01/01/2001
END_TIME             01:00:00
REPORT_START_DATE    01/01/2001
REPORT_START_TIME    00:00:00
SWEEP_START          01/01
SWEEP_END            12/31
DRY_DAYS            10
REPORT_STEP          00:01:00
WET_STEP             00:01:00
DRY_STEP            01:00:00
  
```

The second window shows the subcatchments section:

```

[SUBCATCHMENTS]
;;SUBC_ID            RG_ID
;;-----
subcatchment_23     staz_1
subcatchment_22     staz_1
subcatchment_34     staz_1
subcatchment_35     staz_1
subcatchment_37     staz_1
subcatchment_39     staz_1
subcatchment_38     staz_1
subcatchment_03     staz_1
subcatchment_47     staz_1
subcatchment_48     staz_1
subcatchment_19     staz_1
subcatchment_46     staz_1
subcatchment_41     staz_1
subcatchment_45     staz_1
subcatchment_44     staz_1
subcatchment_43     staz_1
subcatchment_42     staz_1
subcatchment_32     staz_1
subcatchment_30     staz_1
subcatchment_27     staz_1
subcatchment_29     staz_1
subcatchment_33     staz_1
subcatchment_20     staz_1
subcatchment_24     staz_1
subcatchment_25     staz_1
  
```

The third window shows a time series data table:

```

;;TIMSER_ID         Other_Val
;;-----
Pioggia_5_min      01/01/2001  00:00:00  209.3520
Pioggia_5_min      01/01/2001  00:01:00  209.3520
Pioggia_5_min      01/01/2001  00:02:00  209.3520
Pioggia_5_min      01/01/2001  00:03:00  209.3520
Pioggia_5_min      01/01/2001  00:04:00  209.3520
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:00:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:01:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:02:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:03:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:04:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:05:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:06:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:07:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:08:00  131.5800
Pioggia_10_min     01/01/2001  00:09:00  131.5800
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:00:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:01:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:02:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:03:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:04:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:05:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:06:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:07:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:08:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:09:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:10:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:11:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:12:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:13:00  96.4200
Pioggia_15_min     01/01/2001  00:14:00  96.4200
  
```


Utilizzando ora il programma Docker, sono stati creati dei file per ogni junction per ogni timeseries di file di input.

Ogni file, nel nostro caso 53 perché 53 erano i nodi, è stato fatto girare con il notebook Jupyter, con il quale sono stati programmati dei file con Python, per calcolare la portata massima, e di conseguenza il diametro da utilizzare. E' stata utilizzata la formula di Gauckler-Strickler:

$$Q_{\max} = k_s * \Omega * R_H^{2/3} * i_f^{1/2}$$

Inoltre nel dimensionamento si definiscono i parametri:

- grado di riempimento $G= 0.75$ per un sicuro funzionamento
- scabrezza K_s
- pendenza i_f

Successivamente, dimensionate le condotte, è stato utilizzato il programma SWMM per estrapolare i dati e i risultati grafici.

Rete dimensionata

Percorso centrale.

Verifica.

La verifica della condotta consiste nello stabilire se la pendenza è maggiore di quella minima richiesta per il criterio di auto pulizia.

Ovvero:

$$i > \frac{2}{\gamma \cdot R_h}$$

Dopo aver implementato i conti in un foglio excel, per ogni tratto di condotta il criterio risulta ampiamente soddisfatto. Ciò era prevedibile considerando che la pendenza minima della fognatura progettata è dello 0.36%

Fine